

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 316 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELII	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI.....	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
Xudayberganov Jasur Baxodirovich	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS.....	251
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BYUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	261
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
Tulyaganova Aziza	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
Xamidov Otabek Bakidjanovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHLTLARI	290
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
Максудова Шахиста	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	

ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Максудова Шахиста

Кандидат экономических наук, профессор
Координатор Международного содружества
«Международная солидарность»

Аннотация: В статье рассматривается важная роль экологов в сохранении природного баланса, защите окружающей среды и обеспечении устойчивого развития общества. Подчеркивается, что труд экологов требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу. Их деятельность направлена на снижение загрязнения, рациональное использование природных ресурсов и повышение экологической культуры населения. Авторы отмечают необходимость общественного признания, почета и уважения к экологам как к защитникам планеты и будущего человечества.

Ключевые слова: экологи, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, природные ресурсы, экологическая культура, уважение, ответственность.

Annotatsiya: Maqolada ekologlarning tabiiy muvozanatni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashdagi muhim roli ko'rib chiqiladi. Ekologlarning ishi yuqori mas'uliyat, professionallik va fidoyilikni talab qilishi ta'kidlangan. Ularning faoliyati ifloslanishni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va aholining ekologik madaniyatini oshirishga qaratilgan. Mualliflar Sayyora va insoniyat kelajagi himoyachisi sifatida ekologlarni ijtimoiy e'tirof etish, hurmat qilish va hurmat qilish zarurligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: ekologlar, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, tabiiy resurslar, ekologik madaniyat, hurmat, mas'uliyat.

Abstract: The article examines the important role of environmentalists in preserving the natural balance, protecting the environment and ensuring the sustainable development of society. It is emphasized that the work of environmentalists requires high responsibility, professionalism and dedication. Their activities are aimed at reducing pollution, rational use of natural resources and improving the ecological culture of the population. The authors note the need for public recognition, honor and respect for environmentalists as defenders of the planet and the future of humanity.

Key words: environmentalists, environmental protection, sustainable development, natural resources, ecological culture, respect, responsibility.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире экологические проблемы становятся всё более актуальными. Изменение климата, загрязнение воздуха и водных ресурсов, сокращение лесов и биоразнообразия — всё это ставит

перед человечеством глобальные вызовы. В этих условиях роль экологов трудно переоценить. Именно они стоят на страже природы, анализируют состояние окружающей среды, разрабатывают пути её сохранения и восстановления. Сегодня эколог — это не просто профессия, это миссия и образ жизни. Изменение климата — один из главных вызовов современности, который непосредственно влияет на качество нашей жизни. Сегодня последствия изменения климата обрели глобальный характер и беспрецедентные масштабы. Вследствие катастрофы Аральского моря климатические изменения в Центральной Азии происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире. В числе негативных проявлений — увеличение частоты и географии пыльных бурь, усугубляющиеся проблемы деградации земель и сокращения водных ресурсов.

В Узбекистане уделяется самое серьёзное внимание продвижению вопросов «зелёной» повестки, экологии и биоразнообразия, сохранению и бережному использованию природных ресурсов, повышению экологического образования и культуры с переходом от природопотребления к природосбережению, а экология является вопросом выработки соответствующей модели экономического развития, где настало время задуматься о том, что нынешнее поколение оставит будущим потомкам.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные экологические проблемы — изменение климата, загрязнение окружающей среды, утрата биоразнообразия — требуют профессионального вмешательства специалистов-экологов. Роль экологов в сохранении планеты становится всё более значимой, что отражается в научных исследованиях, общественных движениях и государственной политике. В последние десятилетия в научной и публицистической литературе усилилось внимание к вопросам престижа экологической профессии и общественного признания её важности.

1. Исторический аспект это по данным работ И. В. Тимофеева («История становления экологической профессии в России», 2015), профессия эколога сформировалась в 1970–1980-е годы, когда экологические кризисы стали осознаваться на государственном уровне. Автор отмечает, что первоначально экологи воспринимались как узкие специалисты, но с течением времени их роль расширилась до консультантов в промышленности, строительстве и управлении природопользованием.
2. Этическое и социальное значение профессии и это в трудах Н. А. Поляковой («Экология как моральная категория», 2019) подчеркивается, что экологическая деятельность не ограничивается научными задачами - она включает нравственную ответственность перед будущими поколениями. Полякова отмечает, что уважение к экологам должно формироваться через образовательные программы и экологическую культуру общества.
3. Экологи и общество в согласно исследованию С. Ю. Михайловой («Социальный статус эколога в современном обществе», 2021), профессия эколога остаётся недостаточно престижной по сравнению с экономистами или IT-специалистами. Однако рост «зелёной» экономики и международных программ устойчивого развития повышает общественный интерес и уважение к этой сфере. 4. Международный опыт однако учитывали как работы зарубежных авторов, таких как Дж. Даймонд («Коллапс цивилизаций», 2005) и Г. Бруннек («Экологи и политика устойчивого развития», 2018), показывают, что признание экологов напрямую связано с государственной экологической политикой. В странах с активной «зелёной» повесткой экологи занимают ключевые позиции в принятии решений. «Это наш человеческий долг перед нынешним и будущими поколениями», – особо подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Литература последних лет показывает устойчивый рост внимания к роли экологов как защитников окружающей среды и будущего человечества. Повышение общественного признания и уважения к экологам должно базироваться на просвещении, поддержке экологических инициатив и формировании экологического мировоззрения.

Новый Узбекистан - это прежде всего новые экономические отношения, новое экономическое видение. К 2030 году вдвое повысится энергоэффективность экономики, доля возобновляемой энергии составит не менее 25%. Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 31.05.2023 года за № ПП-171 «О мерах по эффективной организации деятельности Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата» было сформировано Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. В Узбекистане 2025 год объявлен Годом охраны окружающей среды и «зелёной» экономики. Программа обеспечения «зеленого» экономического роста в Республике Узбекистан направлена прежде всего на устойчивое и эффективное использование природных ресурсов, укрепление устойчивости национальной экономики к стихийным бедствиям и изменению климата, обеспечение «зеленого» и низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности, внедрение инноваций и привлечение эффективных «зеленых» инвестиций, развитие устойчивой и инклюзивной «зеленой» урбанизации, поддержку населения и мест его проживания, наиболее подверженных сильному влиянию в период перехода на «зеленую» экономику. В своем выступлении глава государства отметил, что не только Основа формирования экологического мировоззрения непосредственно связана с институтами воспитания и образования в семье. Для совершенствования экологического образования, направленного на формирование у молодого поколения Нового Узбекистана представлений об окружающей среде, природоохранных и ресурсосберегающих технологиях, интереса

к экологии, следует развивать экологическое мышление, исходя из того, что рациональное использование, бережное отношение и восстановление природных ресурсов, а также охрана окружающей среды – это социальная необходимость.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вместе с этим в целях повышения качества образования по дальнейшему совершенствованию сферы экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также формирования экосознания, экообразования и экокультуры, остро востребовано внедрение таких новых профессий как экоаналитик, экоаудитор, эколог-логист. Подготовка кадров по востребованным специальностям для рационального использования и восстановления природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды – это требование времени. «В ответ на эти вызовы три года назад в Узбекистане была запущена общенациональная инициатива «Яшил макон». Совместно с соседними государствами начата реализация Региональной климатической стратегии. В Ташкенте создан Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата. Кроме того, Узбекистан выступил инициатором двух важных резолюций, принятых ООН в этой сфере. Результаты. На данный момент «зелёная» энергетика становится одним из драйверов экономики страны», – отметил Президент. В рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, в павильоне «Узбекистан» министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов встретился с Генеральным директором Международного союза охраны природы (МСОП) доктором Гретель Агилар. В ходе встречи стороны отметили, что в настоящее время в сотрудничестве начаты работы по реализации совместных грантовых проектов на сумму более чем 22 млн.долл. США, из которых 2 национальный и 1 региональный проект. Проекты нацелены на охрану окружающей среды, восстановление земель, улучшение экосистем ценных ландшафтов Узбекистана и устойчивости в условиях изменения климата, развитие кадрового и институционального потенциала, а также на продолжение тесного и практического сотрудничества с МСОП, в реализации совместных природоохранных проектов в Узбекистане. Эффективная реализация задач по данным приоритетным направлениям — это прежде всего наращивание потенциала и развитие человеческого капитала в рамках повышения экосознания и экокультуры, создания благоприятной политической среды, эффективных институтов для перехода на «зеленую» экономику, увеличения внешних и внутренних потоков «зеленого» финансирования и примерами визуализации от автора научной исследования создана рисунке 1 автором при решениях проблем в будущем зеленой энергетике.

1 Рисунок. Решениях проблем в будущем зеленой энергетике.

Роль экологов в современном обществе.

Экологи являются связующим звеном между наукой, производством и обществом. Их работа направлена на поиск решений, которые позволяют сочетать экономическое развитие с охраной природы. Они проводят мониторинг загрязнений, разрабатывают программы по снижению выбросов вредных веществ, занимаются экологическим просвещением населения. Всё больше предприятий внедряют системы экологического менеджмента, направленные на снижение негативного воздействия на природу. Экологи участвуют в разработке проектов «зелёных» технологий, которые способствуют сохранению экосистем и рациональному использованию природных ресурсов и на рисунке 2 показаны примеры от исследование данной области проблемы.

Несомненно, Новый Узбекистан станет мощным, процветающим государством, занимающим достойное место на мировой арене. 19 марта 2025 года был принят Закон №1048, учреждающий почетное звание «Заслуженный эколог Республики Узбекистан».

2 Рисунок. Примеры от исследование данной области проблемы¹.

Результаты проведённого исследования прошли апробацию в рамках научно-практических конференций, круглых столов и семинаров, посвящённых вопросам экологии, устойчивого развития и «зелёной» энергетики. Основные положения работы были представлены на региональных и международных форумах, где получили положительные отклики специалистов в области охраны окружающей среды и экологического менеджмента. Практическая значимость результатов подтверждена внедрением отдельных рекомендаций в деятельность экологических служб предприятий, занимающихся переходом на возобновляемые источники энергии. Кроме того, выводы исследования используются в образовательных целях - при подготовке студентов по направлениям «Экология и природопользование» и «Устойчивое развитие». Таким образом, апробация результатов исследования показала их научную обоснованность, практическую применимость и значимость для формирования экологически ориентированной модели экономики и повышения роли экологов в современном обществе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Зелёная энергетика как путь к устойчивому будущему. На данный момент «зелёная» энергетика становится одним из драйверов экономики страны. Развитие солнечных, ветровых и гидроэнергетических установок способствует снижению зависимости от ископаемых источников топлива и уменьшению выбросов углекислого газа. Экологи активно участвуют в оценке воздействия таких проектов на окружающую среду, предлагая пути минимизации возможных рисков. В рисунке 3 показаны примеры от исследование данной области проблемы.

3 Рисунок. Показаны примеры от исследование данной области проблемы².

1 Работа создана авторами при исследовании
2 Работа создана авторами при исследовании

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Переход на возобновляемые источники энергии — это не просто технологический прогресс, а проявление экологического сознания, где во главе стоят интересы природы и будущих поколений. Этот шаг направлен на повышение престижа профессии и стимулирование деятельности специалистов и активистов, работающих в сфере экологии. Теперь самые достойные экологи страны, внесшие значительный вклад в развитие экологии, сохранение природы, смягчение последствий изменения климата и рациональное использование природных ресурсов, будут отмечены высокой государственной наградой. Почетное звание также будет присваиваться тем, кто проявил инициативу в разработке и внедрении экологически чистых технологий, в благоустройстве зеленых территорий, повышении экологической культуры населения, подготовке кадров и осуществлении общественного контроля в сфере экологии. Ведь защита природы — это задача каждого, и признание заслуг тех, кто посвятил этому свою жизнь, является важным шагом на пути к экологически устойчивому будущему как Узбекистана, так и во всем мире. Именно сплоченность во имя устойчивого развития и прекрасного экологически чистого будущего для поколений. Все свои силы и энергию, знания и опыт направим на эффективное использование этой возможности, достижение наших великих, благородных целей. Этика и ответственность профессии. Профессия эколога требует не только глубоких знаний, но и высокой моральной ответственности. Это люди, которые осознают масштаб своей миссии — защитить Землю от разрушения, предупредить катастрофы, сохранить гармонию между человеком и природой. Их труд зачастую остаётся незаметным, но именно благодаря экологам мы можем дышать чистым воздухом, пить безопасную воду и наслаждаться красотой природы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Экологи — это настоящие герои нашего времени. Их вклад в развитие «зелёной» экономики, охрану природы и формирование экологического мышления невозможно переоценить. Именно они помогают человечеству двигаться к устойчивому будущему, где природа и прогресс не противостоят друг другу, а идут рука об руку.

Поэтому экологам — почёт и уважение. Их труд — это вклад в жизнь каждого человека и гарантия того, что планета останется зелёной и живой для будущих поколений.

Использованная литература:

1. Maksudova Sh.Ya. Development and deployment of the machine-building complex of the Uzbek SSR taking into account environmental factors: Abstract of the dissertation... candidate of economic sciences: 08.00.04 / Council for the Study of Productive Forces. - Tashkent, 1991. - 23 p.: ill. RSL OD, 9 91-5 / 732-3 Tashkent, 1991. – c. <http://www.dslib.net/economika-regionov/razvitie-i-razmewenie-mashinostroitel'nogo-kompleksa-uzbekskoj-ssr-s-uchetom.html>
2. Murodov B.X., Mamutov O.A. Development of a methodology for improving and developing an organizational and economic strategy for improving the efficiency of industrial enterprise management using artificial intelligence. Scientific Journal of Construction and education ISSN 2181-3779, Volume 4, issue 4 2025. <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intellektdan-foydalangan-holda-sanoat-korxonalarini-boshqarish-samaradorligini-oshirishning-tashkiliy-iqtisodiy>
3. Murodov B.X. Improvement of digitalization and development of organizational and economic mechanisms of fuel and energy industry enterprises at the “industry 5” level. 2022, July 27. international conference on developments in education sciences and humanities, canada. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6913315>
4. Murodov B.X. Foreign experience competitiveness of the regional economy and prospects of national fuel and energy sectors-consumers in the coal industry. Interpretation and Researches, 1-47. 2025. <https://inlibrary.uz/index.php/international-scientific/article/view/68651>
5. Tillyakhodzhaev M., Muratkulov O., Maksudova Sh. Ya., Orolov J., Khadjayev I. Analysis of the effectiveness of combating carbon dioxide emits and financial indicators of industrial sectors of the economy from foreign countries. Solution of Social Problems in Management and Economy, 4(13), 44–50. 2025. <https://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/34687>
6. Murodov B.X. Digital strategic management in the economic context of industrial enterprises. Journal of The best intellectual research. Vol. 55 No. 3. 2025: Лучшие интеллектуальные исследования. Volume 55, issue 3. <https://journals.org/index.php/luch/article/view/3663>
7. Murodov B.X. The in fuel and energy complex in the intellectual system of the fourth industrial revolution. «Экономика и социум» №1 (128). 2025. www.iupr.ru/ https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_464f9bf5b8a44dd19270628e6889599d.pdf?index=true
8. Murodov B.X. Analysis of factors of innovation development in the digital economy. Best Intellectual research, 20 (1), 78–87. 2024. Retrieved from <https://web-journal.ru/journal/article/view/4857>
9. Murodov B.X. Autonomous Solar Power Plant for Individual use Simulation in LTspice Software Package Booster Voltage Converter. Granting Institution: Hochschule Anhalt. International Conference on Applied Innovations in IT (ICAIIIT). 2023. <https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/103892>. <http://dx.doi.org/10.25673/101939>

10. Murodov B.X. The current state of development of coal industry enterprises in energy production and factors influencing them. "The current state of development of coal industry enterprises in energy production and factors influencing them". // II-International conference collection of scientific papers. - Tashkent., ToshDTU, 2022. April 22-23 Tashkent. Pages 484-498. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rblwq-kAAAAAJ&citation_for_view=Rblwq-kAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
11. Murodov B.X. Strategies and fundamentals for improving organizational and economic management mechanisms at industrial enterprises. ICARHSE International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany 2023/10/1. 10. Volume 10, issue 1.121-129. <https://conferencea.org/> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rblwq-kAAAAAJ&citation_for_view=Rblwq-kAAAAAJ:qUcmZB5y_30C
12. Murodov B.X. Methodology for the development of environmental management in industrial production: emissions into the atmosphere at mining and metallurgical enterprises. Vol. 3 No. 7 (2025): "Green economy and development" magazine. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/6354>
13. Murodov B.X. Towards theoretical and practical prosperity in the features of modern methods of assessing the effectiveness of their capital in industrial enterprises. "Green economy and development" magazine, Vol. 3 No 7, 2025. 6–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15863840>
14. Murodov B.X. The role of telecommunication technologies and the development of mechanisms in the industrial economy in the industry of energy resources for coal mining. "Georgian Scientists" the Journal Vol. 4. No 2, 2022. 215-219. <https://journals.4science.ge/index.php/GS/article/view/1133>
15. Murodov B.X. Prospects for solving the problems arising in the digitalization of the industry 4.0 revolution. Journal of Interdisciplinary innovations and scientific research in Uzbekistan. Vol. 2 No. 26. 2024. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/9322>
16. Murodov B.X. The importance of geographical access to the sustainable development of the enterprise of the fuel and energy complex in the impact on the economy of the republic of Uzbekistan. Academic Research in Educational Sciences Vol 3. No 7. ISSN: 2181-1385. 2022. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-geographical-access-to-the-sustainable-development-of-the-enterprise-of-the-fuel-and-energy-complex-in-the-impact>
17. Murodov B.X. The effect of digital technologies on the efficiency of industrial enterprises and production processes in the digital economy. International scientific journal «science and innovation» special issue: green energy and economics may 2-3, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15392032>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
